

Proyecto:

**“DISEÑO DE UNA EMPRESA INTERNACIONAL ESPECIALIZADA
EN CONSULTORÍA EN INVESTIGACIÓN CON PROYECCIÓN EN
PERÚ”**

Proyecto de Investigación para optar el título de
Técnico Superior de Comercio Internacional
I.E.S. Comercio

Alumna: **Ivana Devcic**

Tutora: **Arancha Alegría Melero**

Logroño, 2021

Contenido

A modo de presentación	3
Introducción.....	4
Situación de la investigación en Perú	4
El proyecto.....	5
Análisis de viabilidad	6
Tarea 1: Estudio de mercado.....	6
Tarea 2: Plan de marketing.....	9
Tarea 3: Recursos humanos.....	10
Gestión administrativa y comercial.....	10
Colaboradores.....	11
Tarea 4: Inversión y rentabilidad.....	11
Conclusiones.....	12
Bibliografía	13

A modo de presentación

Puede resultar extraño que una croata formada en comercio internacional y residente en España le interese diseñar una empresa dedicada a la consultoría en investigación en Perú. Pero todo tiene una explicación, en especial cuando tu marido es un investigador nacido y formado en Perú con varios años de experiencia trabajando en Europa. Tiene aún más sentido cuando en los últimos cinco años ha dedicado una parte importante de su trabajo en proyectos de investigación en Perú y otros países de América Latina.

Todo nació de escuchar las experiencias del trabajo de mi marido con sus colegas peruanos. Gracias a él supe que Perú es un país de contrastes no solo en lo geográfico y cultural, sino también en lo educativo, productivo y económico. Yo misma vi esta realidad en un viaje que hice al país donde pude conocer muy de cerca las profundas diferencias sociales y económicas que hay entre Lima, la capital, y el resto de las provincias. De mi contacto con la realidad peruana y esos diálogos me di cuenta de lo siguiente: Perú tiene un problema crónico en materia de investigación debido a la poca inversión económica y apoyo estatal a la investigación (el porcentaje nacional dedicado a I+D+i es de los más bajos en la región). Paradójicamente, Perú cuenta con una de las economías con el mayor crecimiento de la región (aún a pesar de la pandemia). Existe una profunda brecha entre la calidad en educación entre las universidades privadas y públicas. Esta brecha es más visible al comparar las universidades de Lima frente a las del resto del país. De hecho, las mayores actividades de investigación se realizan en Lima. Por el contrario, la mayoría de las instituciones dedicadas a la investigación en provincias cuentan con personal muy poco cualificado, pero con muchos deseos de aprender. A esto se suma la barrera del idioma que es más evidente en provincias. En Europa, donde estamos acostumbrados a tener todas las facilidades a la mano, notar este entusiasmo resulta muy motivante. La otra cara de la moneda está en Europa y más precisamente en España y en mi país donde hay muchos jóvenes investigadores altamente cualificados que debido a las escasas posibilidades de desarrollo profesional, dificultades de acceso a fuentes de financiamiento o a salarios mal pagados, optan por ir a otros países dentro y fuera de Europa.

Frente a esta situación, surgió la idea de aprovechar las debilidades y fortalezas de ambas realidades para desarrollar una propuesta comercial que se resume en este proyecto. Básicamente, se trata de montar una empresa en España y Perú orientada a desarrollar actividades de consultoría y formación en investigación en Perú. La empresa actuaría como enlace entre jóvenes investigadores europeos, que desarrollarían actividades formativas y de consultoría a investigadores peruanos. De este modo la empresa ofrecería un ingreso económico a estos investigadores y la posibilidad de desarrollar futuras colaboraciones en Perú. La idea, aunque sencilla, planteaba varias cuestiones: ¿qué tan alejados estábamos de la realidad de la investigación en Perú? ¿De verdad existe interés por parte de investigadores e instituciones peruanas por contratar este tipo de servicios? ¿Seríamos capaces de encontrar jóvenes investigadores europeos interesados en participar en este proyecto? De estar en lo correcto, ¿Perú cuenta con recursos financieros suficientes para contratar estos servicios? ¿Necesitamos tener una presencia más activa en el país? ¿Qué tan complejo es establecer una empresa en el país? ¿Hay nicho en ese mercado? ¿Por cuál área de investigación empezar? ¿Qué tipo de consultorías ofrecer (porque en el mundo de las I+D hay distintos tipos de necesidades)? ¿Qué estrategia de marketing utilizar?

El propósito de este proyecto es dar respuesta a estas y otras preguntas.

Introducción

Situación de la investigación en Perú

En los últimos diez años el Estado peruano ha tomado mayor conciencia de la importancia de mejorar sus indicadores en investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i). En este sentido, los primeros cambios se han dado en la mejora del marco normativo y en la renovación de los organismos gubernamentales responsables de promover y gestionar su desarrollo. Estos cambios se han visto en la profunda renovación del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), principal órgano de coordinación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. El CONCYTEC es responsable de dirigir, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar las acciones que se desarrollan en Perú en materia de I+D+i en el ámbito público y privado. Además de este organismo, se han ido creando y renovando otros organismos que realizan actividades en ese campo.

En el 2016, el CONCYTEC en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INEI) elaboró el “I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo (I+D) en Centros de Investigación” (CONCYTEC 2017). El Censo, el primero en el país, midió tres aspectos: **gasto en I+D, recursos humanos dedicados a investigación, y productividad** en el periodo 2014-2015. Este Censo permitió tener una idea más clara de la realidad del país en esta materia.

En materia de **gasto**, el Censo mostró que entre enero del 2014 a enero del 2016 el gasto anual creció progresivamente hasta alcanzar los 119,1 millones de euros anuales. Sin embargo, este aumento no fue causado por una mayor inversión porcentual respecto al producto interno bruto (PBI) del país. De hecho, el porcentaje del PBI nacional dedicado a I+D en ese periodo se mantuvo en el 0.08% anual. Un porcentaje bastante inferior al invertido por Croacia (0.84%), España (1.22%), Alemania (2.93%) o la media europea (2.12%) en el 2015. En comparación con el resto de América Latina y el Caribe (0.75%) el porcentaje también fue bastante menor. El Censo mostró que la mayor parte de dicho gasto fue realizado por el sector privado (57%). Ciencias naturales (32%) y las áreas de ingeniería y desarrollo tecnológico (23%) fueron los dos ámbitos de investigación en el que se dio la mayor inversión económica. Por el contrario, salud (10%) y humanidades (3%) fueron los ámbitos con menor inversión. Del gasto total, 24 millones de euros (20%) correspondieron a inversión en capital (construcción de edificios y compra de equipos), mientras que 95 millones (80%) se dedicaron a gastos corrientes, principalmente en: salario del personal investigador y técnico (50%), compra de servicios a terceros (25%), compra de material fungible (12%) y pago de consultorías externas (7%). La distribución del gasto por territorios también mostró importantes desigualdades. Perú comprende un amplio territorio dividido en 24 regiones (departamentos) aunque la tercera parte de la población se concentra en uno de ellos: Lima. Esta región agrupa el mayor número de universidades y centros de investigación, lo cual puede explicar el por qué el 63% del gasto en I+D se produjera en este único departamento. El 37% restante se distribuyó en el resto del país. Pero incluso en estas regiones la distribución no fue proporcional: doce departamentos acumularon menos del 5% del gasto nacional, mientras que los otros once restantes acumularon el 32%. En términos de **recursos humanos**, el Censo calculó el número de profesionales dedicados en investigación en 5408 trabajadores. Sin embargo, de ellos solo 3374 (62%) correspondían a investigadores con título universitario. El restante 38% incluyó personal técnico y de apoyo administrativo. Del total de investigadores, 1072 (32%) contaban con el grado de doctor. Por sexo, dos tercios de estos investigadores eran varones frente al tercio restante de mujeres. En cuanto a las áreas de conocimiento en las que se desarrollaban las actividades de investigación, el Censo mostró que las dos áreas que concentraban el mayor número de investigadores fueron ingeniería y tecnología (27%) y ciencias naturales (24%). En el otro extremo se encontraba humanidades (4%).

Finalmente, en cuanto a la **producción científica y tecnológica**, el Centro mostró que la mayor producción se dio en investigación básica (42%) y aplicada (42%), y en muy menor grado en desarrollo tecnológico (16%). En términos de publicaciones, el mayor número de publicaciones en revistas especializadas estuvo a cargo de investigadores de universidades privadas (57%). Esta diferencia respecto a las universidades públicas se hizo más notoria al separar las publicaciones en función del país de la revista. Así, mientras que el mayor número de las publicaciones de las universidades públicas fueron en revistas nacionales (90%), en el caso de las universidades privadas fue en revistas internacionales (81%).

Algunos autores han visto en los datos arrojados por el Censo la confirmación de un problema crónico que afecta el ámbito universitario en Perú y en el que destaca la existencia de profundas brechas formativas entre lo público y lo privado y entre Lima y el resto del país (Cervantes et al 2019).

El proyecto

La situación descrita anteriormente sugiere la existencia de una profunda desigualdad entre las instituciones peruanas (en su gran mayoría del ámbito universitario) que desarrollan actividades de investigación a nivel de: gasto, recursos humanos y producción. Los datos parecen indicar que la inversión en formación de los profesionales dedicados en investigación es un área que merece especial atención por parte de las instituciones universitarias, en especial en aquellas que se encuentran fuera de la capital. En consecuencia, es de esperar que Perú ofrezca un nicho de negocio de interés para empresas orientadas a la formación y consultoría en investigación. Sin embargo, antes de iniciar un proyecto empresarial de este tipo resulta adecuado hacer un estudio más profundo de esta realidad. El método DAFO (Fortaleza, Debilidad, Oportunidad y Amenaza) –traducción al castellano del término SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*)– aparece, en este sentido, como una herramienta adecuada de análisis. Lewis & Littler (1997), describen DAFO como un método de análisis que permite identificar dos tipos de elementos: inhibidores (*inhibitors*) y potenciadores (*enhancers*). Ambos elementos son importantes a la hora de tomar decisiones tanto en función de las características que tiene la organización (dimensión interna) como de las características que ofrece el entorno en el que se piensa desarrollar (dimensión externa). A nivel interno, DAFO identifica: “fortalezas” (potenciadores) y “debilidades” (inhibidores), que pueden ser controlados por la organización. A nivel externo o del entorno, DAFO identifica: “oportunidades” (potenciadores) y “amenazas” (inhibidores), que escapan del control de la organización, pero cuyo conocimiento temprano permite a la organización adaptarse ya sea aprovechándolos (en el caso de las oportunidades) o afrontándolos (en el caso de las amenazas). En resumen, esta herramienta ayuda a la organización a tomar decisiones adecuadas en el momento adecuado. DAFO ha mostrado su gran utilidad en tres tipos de escenarios (Leigh, 2009): (i) organizaciones ya constituidas que buscan mejorar su rendimiento; (ii) organizaciones que buscan crecer o adaptarse en entornos nuevos o cambiantes; y (iii) en el diseño de organizaciones nuevas.

Este trabajo se ha diseñado con el propósito de determinar la viabilidad de una empresa internacional dedicada a ofrecer servicios de consultoría y formación en investigación en Perú. Siguiendo el método DAFO, se plantearon cuatro tareas. La primera tarea se enfocó en el entorno (mercado), tratando de identificar posibles amenazas y oportunidades. Las tres restantes se enfocaron en aspectos internos de la organización con el fin de identificar fortalezas y debilidades. Estas tareas fueron:

- (i) Estudio de mercado
- (ii) Plan de marketing
- (iii) Recursos humanos
- (iv) Inversión & Rentabilidad

Análisis de viabilidad

Tarea 1: Estudio de mercado

El estudio de mercado hace referencia al análisis y observación de un sector en concreto en el que la empresa quiere desarrollar su actividad (Sanchez Galan 2015). En el caso de esta empresa se trata del ámbito de investigación en Perú que incluye tanto a investigadores como a instituciones dedicadas a investigación.

Debido a que habían pasado cinco años desde el Censo Nacional resultaba necesario hacer un estudio más reciente del estado de la investigación en Perú. Con este fin se hizo un análisis a partir de los datos recogidos en el Registro Nacional de investigadores del CONCYTEC hasta el 1 de diciembre del 2020. El Registro Nacional fue creado con el objeto de acreditar la carrera investigadora de los profesionales dedicados a investigación en Perú. La acreditación consiste en la clasificación de los investigadores en siete categorías en función de dos criterios principales: desarrollo profesional (medido por el grado académico alcanzado) y productividad (medido por el número de artículos publicados en revistas especializadas). En este sentido, el análisis tuvo como principal objetivo determinar si las diferencias observadas en el último Censo con relación a los investigadores y a las instituciones universitarias se mantenían o habían variado en este último año.

Figura 1. Distribución de los investigadores del grupo “senior” (A) y “junior” (B) por localización de la institución a la que están vinculados.

Así, luego de excluir los investigadores registrados con vinculación laboral fuera de Perú, se obtuvo una muestra compuesta por 4922 investigadores. Esto es, 1548 (145%) más profesionales que los registrados en diciembre del 2015. Haciendo uso de los criterios de clasificación que maneja el CONCYTEC, la muestra fue dividida en dos grupos: **investigadores “senior”** (profesionales con grado de doctor y con 10 o más publicaciones en revistas indexadas en la base de datos Scimago) e **investigadores**

“junior” (todos los demás). Tanto en la muestra completa, como en cada grupo se analizaron los siguientes datos: (i) localización (departamento); (ii) principal filiación institucional (universidad, centro de investigación, institución sanitaria, empresa privada u otro); (iii) sector en el que trabaja el investigador (público, privado, ambos); y (iv) área de conocimiento según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que corresponde a la principal línea de investigación del investigador.

Por localización se encontró que el grupo mayoritario de investigadores (69%) se concentraba en Lima (**Figura 1**). Con relación a la vinculación laboral, se encontró en el grupo completo que la gran mayoría, 3833 (78%) investigadores, tenían vinculación universitaria tanto en el grupo “senior” como en el “junior”. Sin embargo, mientras que la mayoría de los investigadores “senior” trabajaban en el sector privado (57%), en el caso de los investigadores “junior” el grupo mayoritario estaba en el sector público (54%). En cuanto al área de conocimiento, salud y ciencias naturales seguían siendo las dos áreas que atraían el mayor número de investigadores (50% del total de investigadores a nivel nacional). El resumen de estos hallazgos se muestra en la **Tabla 1**.

El análisis por instituciones arrojó que los 3833 investigadores se distribuían en 111 universidades. De ellas, 48 (43%) eran públicas y 63 (57%) fueron privadas. Por localización, 46 universidades se encontraron en Lima (11 públicas y 35 privadas). Las universidades de Lima concentraron el mayor número de investigadores “senior” (86%). De hecho, las 16 universidades de 9 departamentos no contaban con un solo investigador “senior” en su plantilla, mientras que otras seis universidades de tres departamentos contaban apenas con uno en toda la institución.

Tabla 1. Distribución de profesionales dedicados a investigación en Perú en función de su vinculación institucional, sector y área de estudios.

Variable	Grupo "senior"		Grupo "junior"		p
	n	(%)	n	(%)	
<i>Vinculación institucional</i>					0.12
Universidad	290	81.92	3543	77.61	
Centro de investigación	37	10.45	490	10.73	
Institución sanitaria	8	2.26	176	3.86	
Empresa	7	1.98	197	4.32	
Otro (ongs, fundaciones, asociaciones)	12	3.39	159	3.48	<0.001
<i>Sector de la institución</i>					
Público	147	41.53	2453	53.73	
Privado	203	57.34	2020	44.25	
Ambos	4	1.13	92	2.02	
<i>Área de estudios</i>					<0.001
Ciencias agrarias	37	10.76	358	8.42	
Salud y áreas sanitarias	130	37.79	1103	25.93	
Ciencias naturales	110	31.98	1141	26.83	
Ciencias sociales	25	7.27	632	14.86	
Humanidades	6	1.74	183	4.30	
Ingenierías y desarrollo tecnológico	36	10.47	836	19.66	

Nota: n, número de investigadores; %, porcentaje, p, coeficiente de probabilidad (Chi-cuadrado)

Por último, gracias al análisis del Registro Nacional del CONCYTEC se pudo identificar seis instituciones dedicadas a actividades de consultoría y formación en investigación que por su perfil podían actuar como potenciales competidores locales. Cinco de ellas se encuentran en Lima y una en Arequipa (**Tabla 2**). Por áreas de conocimiento, solo una está especializada en el área de salud, dos desarrollan tareas transversales y el resto indica como área de trabajo: ciencias sociales, ingenierías y ciencias agrarias.

Tabla 2. Empresas / organismos con actividades de consultoría y formación en investigación con sede en Perú.

Organismo	Ubicación	Actividad	Área de estudio	Estado
Socios en Salud	Lima	Evaluación de estudios	Salud y áreas sanitarias	Activo
People Data	Lima	Análisis estadístico de datos	Ciencias sociales y humanidades	Activo
Innova Scientific SAC	Lima	Evaluación de proyectos	Ingeniería y desarrollo tecnológico	Activo
Instituto de Genética Barbara McClintock	Lima	Capacitación y asesoramiento en proyectos	Todas	Activo
Sin brechas	Lima	Capacitación y servicios de traducción	Todas	Activo
Suma Marka	Arequipa	Asesoría en proyectos	Ciencias agrarias	Activo

En resumen, el estudio anterior permitió confirmar que la situación en el país no ha cambiado de forma significativa respecto a la descrita en el 2016. El mayor número de investigadores cualificados y de universidades con indicadores más competitivos se concentra en Lima. En el resto del país, las universidades tanto públicas como privadas no cuentan con personal cualificado en investigación. Comparativamente, fuera de Lima las universidades públicas tienen más investigadores acreditados respecto a las privadas. Sin embargo, estos investigadores en su gran mayoría son “junior”, es decir, tienen una insuficiente formación en investigación y una modesta productividad científica. A nivel nacional las áreas de conocimiento con mayor demanda de investigadores son salud y ciencias naturales. El estudio permitió identificar seis empresas dedicadas a la consultoría y formación en investigación nacional. Cinco de ellas estaban en Lima y solo una en Arequipa. De las seis, solo una desarrolla su actividad en el área de salud y ninguna en ciencias naturales. De las cinco empresas localizadas en Lima, solo una ofreció servicios de consultoría (a nivel de formación) a través de investigadores internacionales.

A partir de los hallazgos encontrados el análisis de amenazas y oportunidades de DAFO sugiere que los servicios de consultoría y formación en investigación no sean muy demandados por las instituciones de Lima por dos razones: (i) el mayor número de profesionales cualificados y de instituciones consolidadas en investigación se encuentran en dicha región, lo que podría suponer una baja demanda local; y (ii) hay un pequeño número de competidores locales, lo cual podría ser un indicador de que Lima es un

mercado bastante limitado. Sin embargo, en el caso de provincias, los hallazgos encontrados sugieren una alta demanda y, por tanto, una buena oportunidad comercial. Hay un alto número de universidades con muy pocos profesionales cualificados. No hay competidores locales (de hecho, es posible que los principales competidores sean las empresas que actualmente realizan esta actividad desde Lima). Por último, asumiendo que los datos del Censo del 2016 se mantienen, son las instituciones en provincias las que destinan un mayor gasto de su presupuesto en la contratación de servicios a terceros y servicios de consultoría.

Tarea 2: Plan de marketing

El plan de marketing es una herramienta que ayuda a que una empresa pueda concretar las dos primeras características de un proceso comercial exitoso: la claridad de propósito y el foco de lo que debe hacer (Hoyos-Ballesteros 2013). En la práctica, el plan de marketing consiste en un documento que elabora cada empresa sobre la base de un estudio de mercado previo. A través de dicho plan la empresa diseña una estrategia sobre como presentar sus productos o servicios en el entorno en el que se quiere introducir o consolidar.

Gracias al estudio de mercado se puede esperar que los servicios que ofrezca la empresa resulten más necesarios para investigado

res y universidades de provincias. Sin embargo, debido a su novedad la empresa tiene un hándicap respecto a sus competidores locales como consecuencia de que sus potenciales clientes aún no la conozcan. Esta situación pone, en principio, a la empresa en una situación de cierta desventaja frente a competidores locales ya posicionados. Sin embargo, el hecho de que algunos miembros de la empresa hayan tenido experiencia de trabajo con investigadores peruanos permite reducir esta brecha dado que la empresa puede empezar con una red ya establecida de contactos en el país. Una segunda tarea, complementaria a la anterior, es que la empresa empiece su actividad con una presencia sólida en Internet mediante el diseño de una página Web activa, innovadora y fresca.

En el plan de captación de potenciales clientes la empresa debe contar con su red de contactos como parte de su público objetivo (*buyer*). Una actividad estratégica puede ser que la empresa programe breves actividades formativas en formato gratuito a través de Internet hasta lograr una mayor presencia local. Los interesados deberían registrarse en la Web de la empresa para acceder a estas actividades. Estas actividades deberían estar dirigidas principalmente a investigadores tipo “junior” de instituciones en provincias y en temas que son de mayor necesidad. Por ejemplo, talleres en “redacción científica”, “gestión de publicaciones en revistas especializadas”, “manejo y gestión de referencias”, o “diseño de proyectos de investigación” son algunos de los temas que podrían ofrecerse (tomando como referencia las necesidades encontradas en la Tarea 1). Estos talleres se deberían dar en formato de vídeo conferencias (en vivo) con la posibilidad de acceder a contenidos mediante *streaming* (p.e. OBS Studio). Los conferenciantes serían algunos de los colaboradores con los que contará la empresa como parte de su equipo de docentes y consultores. De este modo los interesados pueden acceder a una pequeña muestra del servicio que ofrece la empresa como parte de su cartera de servicios. Más adelante la empresa puede enviar ofertas formativas a los investigadores que se han suscrito a su Web con el fin de motivar la adquisición de determinados productos.

El segundo público objetivo son las instituciones. En un primer momento la empresa debería contactar directamente con las universidades y ofrecer sus servicios a través de paquetes hechos a medida de sus necesidades. En el caso de las universidades públicas, la empresa puede ofrecer servicios de consultoría para el acceso a través de proyectos a fondos concursables nacionales o regionales. En este punto la empresa puede hacer uso de la base de datos que vaya generando a partir de los investigadores

que se suscriban a sus actividades. Por ejemplo, la empresa puede dar prioridad a aquellas universidades que cuenten con más investigadores suscritos a su Web.

En resumen, una vez establecida la empresa, la idea es elaborar un agresivo plan de marketing en el primer año. Este plan se enfocaría en captar un público objetivo (investigadores e instituciones) y en fortalecer una imagen institucional en Internet. En la búsqueda de ese posicionamiento es importante que la empresa sea activa en redes sociales haciendo uso de estrategias de marketing digital.

Tarea 3: Recursos humanos

Barry Gerhart (2005) afirma que si bien hay un consenso general en reconocer el valor que tienen los recursos humanos en el desarrollo de una empresa, generalmente su espacio se ha reducido al ámbito administrativo y de la gestión. De opinión similar, otros autores advierten del peligro que supone no valorar el papel que tienen los recursos humanos en el desarrollo global de la empresa (Montalván Garcés 1999). Sobre la base de ambas ideas, el análisis de los recursos humanos de la empresa que se desea establecer se ha hecho de forma independiente en dos grupos con el fin de diferenciar las tareas de administración y gestión comercial, de las de productividad. Así, por una parte, se analizó el papel de recursos humanos en la gestión administrativa y comercial de la empresa; y por otra el papel de recursos humanos en el desarrollo de la actividad productiva de la empresa, a través de colaboradores (investigadores europeos) que formarían parte del portafolio de docentes y consultores de la empresa.

Gestión administrativa y comercial

Una de las principales barreras que tienen las universidades peruanas (especialmente en provincias) es la poca o nula experiencia en la contratación de bienes y servicios a empresas extranjeras. Esta es una barrera importante que condiciona su capacidad de contratación. Como consecuencia, la compra de bienes o la contratación de servicios en la mayoría de estas instituciones se hacen a través de intermediarios (principalmente en Lima). Esto no solo aumenta la cadena de intermediarios, sino que también encarece el precio de los productos en comparación con lo que costaría adquirirlo en el lugar de origen. Para una empresa internacional establecida fuera de Perú esto plantea un obstáculo importante porque puede suponer una barrera al momento de concretar una operación comercial con un cliente local que prefiere recurrir a un proveedor nacional (al margen que el precio sea mayor). Por el contrario, tener una oficina en Perú puede suponer una ventaja en la gestión comercial con clientes locales. Por ejemplo, la empresa puede emitir facturas con un número RUC (equivalente peruano al VAT europeo). Además, la empresa puede adherirse a ciertas ventajas fiscales en el caso que se establezca en una región diferente de Lima (la normativa peruana favorece la constitución de empresas en provincias). Por último, y no menos importante, al estar registrada en Perú, la empresa puede registrarse más fácilmente en el Sistema Nacional de Proveedores que es un requisito necesario para acceder a contratos con el Estado. Esto es un requisito esencial en el caso de contratos con universidades públicas. En términos comerciales, tener una sede en Perú supone una ventaja en cercanía a los clientes. Por último, respuestas más rápidas a sus necesidades. Actividades como la gestión Web, desarrollo de actividades formativas y de consultoría se pueden desarrollar de forma remota desde España, sin embargo, las antes indicadas conviene hacerlas desde Perú. Teniendo en cuenta estos elementos, es conveniente que la empresa cuente con una sede física en Perú, así como con un responsable de contabilidad y un director que se haga cargo de la representación y contacto con clientes.

Colaboradores

Los colaboradores son, sin duda, el principal capital de la empresa. Porque son los que darán prestigio a la marca de la empresa y ayudarán a diferenciarla de competidores locales. En este sentido, una tarea importante es desarrollar una estrategia de captación de colaboradores basada en tres objetivos: (i) ofrecer una remuneración justa; (ii) ofrecer la oportunidad de desarrollar colaboraciones con investigadores en Perú; y (iii) dar la oportunidad de desarrollar una actividad solidaria y cooperativa que ayude a promover la investigación en zonas poco desarrolladas. Se ha previsto que el perfil de estos investigadores sea: (i) profesionales vinculados laboralmente a instituciones europeas de reconocido prestigio (p.e. universidades, centros de investigación); (ii) estar en posesión del grado de doctor; con experiencia en investigación; (iii) ser buenos comunicadores; y (iv) tener motivación hacia la enseñanza. Se disponen de indicadores internacionales que permiten identificar investigadores con este tipo de perfiles. Uno de ellos, y que es muy valorado en Perú, es el índice-h. Este indicador cuantifica el impacto que tienen las publicaciones de un investigador por el número de veces que es citado por otros investigadores. Así, por ejemplo, se buscaría que los colaboradores cuenten con un índice-h igual o superior a 4. Esto es, con cuatro o más citas a cuatro de sus publicaciones en revistas especializadas. En cuanto a las áreas de conocimiento, teniendo en cuenta las necesidades en Perú, se buscarían como colaboradores a investigadores que trabajen en las áreas de ciencias naturales y salud, aunque no se descartan otras cuyo valor puede ser transversal. Por último, es muy importante que los investigadores tengan un buen manejo del español.

Tarea 4: Inversión y rentabilidad

En términos generales inversión es una actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo. Según Perez-Carballo (2013), invertir significa emprender nuevos proyectos y asignar fondos en congruencia con los objetivos a largo plazo de la empresa o el promotor. En palabras de este autor “un proyecto de inversión exige la adquisición individualizada de una serie de activos aislados y su integración, para que su conjunto cumpla una funcionalidad específica, capaz de generar una renta superior al desembolso de comprar los activos individuales” (Perez-Carballo 2013, p.9). El punto de inflexión para el éxito de una empresa lo marca el valor que se obtiene a partir de dicha inversión (rentabilidad). Para hacer que ese valor sea mayor, la empresa debe contar con adecuadas capacidades técnicas y de gestión. Sin duda existen muchas más variables en esta ecuación, pero en términos generales se puede afirmar la rentabilidad es mayor cuando la diferencia entre el valor de los resultados esperados y del consumo o gasto de recursos que exige generar dichos resultados es positivo permitiendo el sostenimiento y crecimiento de la empresa a corto, mediano o largo plazo.

En el caso de esta empresa, una de sus principales tareas debe ser la optimización en el uso de sus recursos (tanto técnicos como de gestión). Para ello es importante que la empresa sea capaz de adaptar la gestión de su actividad y recursos a las necesidades de su entorno comercial. Se sabe, por ejemplo, que en el marco del plan de fomento a la innovación que impulsa Perú se da una serie de facilidades para la apertura de empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones y sociedades financieras. La administración peruana también ha desarrollado herramientas para facilitar el desarrollo de PYMES en el país. En este sentido, conocer las herramientas que ofrece el Estado Peruano facilitará la tarea de apertura de la empresa y ayudará a definir de forma más real el monto del capital monetario que debe ser invertido y cómo. Una fortaleza que en este sentido puede tener la empresa es que debido a su naturaleza (e-commerce) no requiere una fuerte inversión en bienes inmuebles. De hecho, en un primer momento es posible que la empresa funcione con los mínimos recursos físicos dando mayor peso a la

gestión en línea. Haciendo uso de las herramientas con las que se dispone, se puede reducir el riesgo de pérdidas y asegurar una mayor rentabilidad a largo plazo.

Una de las primeras dificultades que la empresa puede encontrar al momento de ofrecer sus servicios son los precios que se manejan en el país. En general, la mano de obra en Perú es más barata en comparación con los estándares europeos. Esto genera que se realicen muchos servicios a bajo precio y, por lo general, de mala calidad, especialmente en provincias. Ejemplos de ello se pueden encontrar en servicios de redacción, traducción o incluso de análisis estadístico. A esto se añade que en el país todavía domina una cultura del regateo o de la búsqueda del producto gratuito o fraudulento (“pirata”). En consecuencia, es posible que los precios que maneje la empresa puedan resultar altos para algunos de los clientes. Por ello es importante que la empresa haga visible la diferencia entre el servicio que presta y el que pueden ofrecer competidores locales. En este sentido, el carácter internacional de la empresa y el alto nivel profesional de su capital humano (colaboradores) es un elemento que debe ser destacado. Otro aspecto que puede ayudar a rentabilizar la inversión que realice la empresa es que la mayoría de sus actividades serán inicialmente digitales y que por tanto entran en el campo del e-commerce (o en este caso, e-learning). En consecuencia, los gastos asociados a la prestación de servicios serán bastante menores en comparación con consultorías presenciales o locales.

Por último, un tercer aspecto que ayudará a determinar el rango de precios es el poder saber los rangos de precios que se suelen manejar en el país. El CONCYTEC dispone, por ejemplo, de un tarifario referencial para el pago de servicios de consultoría y asesoría especializada en función del currículo y lugar de procedencia. Según ese tarifario, la hora de consultoría de un experto internacional con grado de doctor de una institución europea está entre 50 y 100 euros. En comparación con lo que pagan las universidades españolas (públicas o privadas) por horas de clase a expertos externos, estos precios son bastante más atractivos. Esto puede suponer en una ventaja al momento de captar investigadores europeos con interés en participar como colaboradores.

Conclusiones

Perú ofrece un escenario adecuado para iniciar una empresa dedicada a la consultoría y formación en investigación. Esta empresa debería tener como principal público objetivo los investigadores y las universidades que desarrollan investigación en las provincias del país. Los servicios que ofrece la empresa deberían, en un primer momento, centrarse en tareas que ayuden a fortalecer las capacidades de los investigadores en mejorar sus indicadores de productividad científica (medido a través de publicaciones). Los logros que se alcance a ese nivel pueden servir de indicadores de éxito de cara a instituciones que se desea captar como futuros clientes (universidades públicas y privadas). Es importante que la empresa sepa diferenciarse de otras empresas que desarrollan el mismo servicio en Perú. Elementos que ayudan a marcar esa diferencia son principalmente los recursos humanos altamente cualificados con los que cuenta la empresa en su portafolio de docentes y consultores. El contexto generado por la pandemia ha obligado a que la mayoría de las actividades que desarrolle la empresa se realicen inicialmente de forma virtual. Esto es una oportunidad porque facilita la gestión y reduce los costos de las actividades de consultoría y formación. Si la empresa es capaz de aprovechar esta oportunidad, es posible que para el momento en que la pandemia haya sido controlada la empresa pueda estar en capacidad de ofrecer sus servicios de forma presencial a través de visitas de investigadores europeos al país.

Bibliografía

Cervantes Liñán, L., Bermúdez Díaz, L., & Pulido Capurro, V. (2019). Situación de la investigación y su desarrollo en el Perú: reflejo del estado actual de la universidad peruana. *Pensamiento y gestión*, 46, 311-322.

CONCYTEC. (2017). Informe de Resultados del I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo a Centros de Investigación. Lima: Concytec.

CONCYTEC. (2019). Memoria institucional 2019. Lima: Concytec.

Garcés, C. M. (1999). Los recursos humanos para la pequeña y mediana empresa. México: Universidad Iberoamericana.

Gerhart, B. (2005). Human resources and business performance: Findings, unanswered questions, and an alternative approach. *Management Review*, 16, 174-185.

Hoyos Ballesteros, R. (2013). Plan de Marketing: diseño, implementación y control. México, DF: Ediciones Ecoe.

Leigh, D. (2009). SWOT analysis. En: J.A. Pershing (Ed.) "Handbook of Improving Performance in the Workplace". San Francisco: Wiley & Sons. (pp. 1089-1108).

Lewis, B. R., & Littler, D. (Eds.). (1997). The Blackwell Encyclopedic Dictionary of marketing. Malden: Blackwell

Pérez-Carballo, J.F. (2013). El análisis de inversiones en la empresa. Madrid: ESIC Editorial